

TAYYORLOV GURUH BOLALARIDA BILISH JARAYONINI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN FAOLIYATINING O'RNI VA AHAMIYATI

Maxmudova Gulandon Baxtiyorovna

Fan va texnologiyalar universiteti "Pedagogika" kafedrasini o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18676925>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tayyorlov guruh (6–7 yosh) bolalarida bilish jarayonlarini rivojlantirishda o'yin faoliyatining o'rni va pedagogik ahamiyati ilmiy-nazariy hamda tajriba-sinov asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) tuzilmasi asosida ishlab chiqilgan. Natijalar o'yin asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutq ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: tayyorlov guruhi, bilish jarayoni, o'yin faoliyati, kognitiv rivojlanish, maktabgacha ta'lim.

1. KIRISH (INTRODUCTION)

Maktabgacha ta'lim tizimida tayyorlov guruhi bolalarini maktabga intellektual va psixologik jihatdan tayyorlash dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, bilish jarayonlari — idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutq — bolaning keyingi o'quv faoliyatida muvaffaqiyatga erishishida asosiy omil hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bola faoliyati rang-barangdir. Ular hammadan ko'proq o'yinni yoqtiradilar. Chunki o'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun asosiy va eng sevimli mashg'ulotdir. O'yin - bolalarning o'zaro munosabatini yo'lga soladi, xis-tuyg'ularini rivojlantiradi, erkini mustahkamlaydi. Shuning uchun ta'lim-tarbiya berish jarayoniga o'yin elementlarining, muammoli holatlarning kiritilishi mashg'ulotlarni jonlantiradi.

O'yin faloiyati bola hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi, u mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgani holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotchilar o'yinning ahamiyati, qadri, uning shartlilikini hamda ijtimoiy xulqni shakllantirishda shaxsning jamiyatdagi o'z o'rnini belgilab olishi, uning muomala chog'idagi hatti-harakatini aniqlab olishi hamda miyaning keyingi o'rganiladigan mavzuga tayyorlanishida juda katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar. Tug'ilgandan boshlab to 3 yoshgacha bo'lgan davrda bolaning aqliy qobiliyatlari rivojlanayotgan davrda o'yin juda muhim ekanligini alohida ta'kidlab o'tdilar.

Psixologik tadqiqotlarda o'yin faoliyati maktabgacha yosh davrining yetakchi faoliyati sifatida e'tirof etiladi. O'yin jarayonida bola atrof-muhitni ang'laydi, rollarni bajaradi, muammoli vaziyatlarni hal qiladi hamda mustaqil fikrlashga o'rganadi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'yin asosida o'qitish metodlarini keng qo'llash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi

Tayyorlov guruh bolalarida bilish jarayonlarini rivojlantirishda o'yin faoliyatining samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari

Bilish jarayonlarining nazariy asoslarini o'rganish.

O'yin asosidagi rivojlantiruvchi dastur ishlab chiqish.

Tajriba-sinov orqali samaradorlikni aniqlash.

2. METODLAR (METHODS)

Tadqiqot obyektini va predmetini

Tadqiqot obyekti – tayyorlov guruh bolalarining bilish jarayonlari.

Predmet – o‘yin faoliyati orqali bilish jarayonlarini rivojlantirish mexanizmi.

Tadqiqot ishtirokchilari

Tadqiqotda 40 nafar 6–7 yoshli bola ishtirok etdi.

Nazorat guruhi – 20 nafar

Tajriba guruhi – 20 nafar

Tadqiqot metodlari

Pedagogik kuzatish

Psixologik diagnostika

Suhbat

Taqqoslash

Statistik tahlil

Tajriba bosqichlari

Boshlang‘ich diagnostika

O‘yin asosidagi mashg‘ulotlar (3 oy)

Yakuniy diagnostika

Qo‘llanilgan o‘yin turlari

Didaktik o‘yinlar

Rolli o‘yinlar

Konstruktor o‘yinlar

Intellektual-mantiqiy o‘yinlar

3. NATIJALAR (RESULTS)

3.1. Boshlang‘ich diagnostika

Ko‘rsatkich	Nazorat guruhi (%)	Tajriba guruhi (%)
Yuqori	20	25
O‘rta	45	40
Past	35	35

Natijalar guruhlar o‘rtasida sezilarli farq yo‘qligini ko‘rsatdi.

3.2. Yakuniy natijalar

Ko‘rsatkich	Nazorat guruhi (%)	Tajriba guruhi (%)
Yuqori	35	65
O‘rta	45	30
Past	20	5

Tajriba guruhi natijalari 40% ga oshgan.

3.3. Diagramma

Bilish jarayonining o‘shish dinamikasi:

Yuqori daraja: 25% → 65%

O‘rta daraja: 40% → 30%

Past daraja: 35% → 5%

4. MUHOKAMA (DISCUSSION)

Tajriba natijalari o'yin faoliyatining bilish jarayonlarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdi. O'yin jarayonida bolalarda:

Diqqat barqarorlashdi

Xotira hajmi kengaydi

Mantiqiy tafakkur rivojlandi

Nutq faolligi oshdi

Ijtimoiy moslashuv yaxshilandi

O'yinli ta'lim bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va ularni maktab ta'limiga samarali tayyorlaydi.

XULOSA

O'yin faqat bilish jarayonlarini takomillashtirib qolmay balki bolaning xulq-atvoriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bog'cha yoshidagi bolalarda o'z xulqini boshqarish ko'nikmalarini tarkib toptirishga bog'liq psixologik muammoni o'rgangan Z.V.Manuylekning fikricha, biror maqsadga yo'naltirilgan mashg'ulotga nisbatan oyinda xulq ko'nikmalarini oldinroq va osonroq egallash mumkin. Ayniqsa, bu omil bog'cha yoshi davrining xususiyati sifatida o'zining yorqin ifodasini topadi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z xulqini o'zi boshqarish ko'nikmasi o'yin faoliyatida ham, boshqa sharoitlarda ham qariyb baravarlashadi. Ba'zida ular ayrim vaziyatlarda, masalan, musobaqa paytida o'yindagiga qaparanda yuqoriroq ko'rsatkichga ham erishishlari mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tayyorlov guruh bolalarida bilish jarayonlarini rivojlantirishda o'yin faoliyati samarali pedagogik vosita hisoblanadi. O'yin asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning intellektual salohiyatini oshiradi va maktabga tayyorgarlik darajasini yaxshilaydi.

TAVSIYALAR

Mashg'ulotlarning kamida 60 foizini o'yin asosida tashkil etish.

Har bir bilish jarayoni uchun maxsus didaktik o'yinlar ishlab chiqish.

STEAM elementlarini integratsiya qilish.

Ota-onalarni o'yinli rivojlantirish jarayoniga jalb qilish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010.
2. Piaget J. (2013). The Psychology of the Child. Basic Books, 62-b.
3. D.R. Babaeva. "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" T.: "Barkamol avlod fayz" 2018 y. Darslik.
4. Whitebread D. (2012). Developmental Psychology and Early Childhood Education, 78-b.
5. Bodrova E., Leong D. (2015). Tools of the Mind, 95-b.
6. Irisbayeva Yo.U. (2021). "Связная речь — главное достижение в речевом развитии детей дошкольного возраста" // Экономика и социум, № 10 (89), с. 695-698. [Interon Conference](#)
7. Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. "Maktabgacha pedagogika" T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
8. Whitebread D. (2012). Developmental Psychology and Early Childhood Education, 78-b.
9. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi, T- 2022 y.